

ИССЛЕДОВАНИЯ КАТЕГОРИИ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Каримова Дилбар Эшкobilовна

Преподаватель Денауского института

предпринимательства и педагогики

Республики Узбекистан

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p4-132>

ARTICLE INFO

Received: 12th February 2023

Accepted: 21th February 2023

Online: 22th February 2023

KEY WORDS

Энциклопедический словарь, время, письменная речь, структура, аспекты, статистическая концепция, категория времени.

ABSTRACT

В данной статье говорится о времени, существующем в современном обществе, являющемся результатом длительной эволюции человеческого мышления, развития культуры, науки, формирования языковой системы во всём многообразии её средств норм. О том, что в современном языкознании принято противопоставлять количественные и качественные свойства времени. Количественными свойствами времени является то, что возможно измерить посредством часов. О том, что пространство есть форма бытия материи, характеризующая её протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах.

Интерес к проблеме времени был значительным во всей истории развития наук, что естественно и закономерно, так как влияние данных факторов на все аспекты деятельности человека нельзя переоценить. Вся человеческая деятельность, в том числе и мыслительная, тесно связана с реальным временем.

Представления о времени, существующие в современном обществе, являются результатом длительной эволюции человеческого мышления, развития культуры, науки, формирования языковой системы во всём многообразии её средств. Несомненно, что восприятие времени в наши дни существенно отличается от восприятия времени людьми древних эпох.

Категория времени как объект научного анализа рассматривается различными науками: философией, лингвистикой, культурологией.

В различные времена и по сей день существуют различные подходы к описанию и осмыслению категории времени в философии и в других сферах науки. В целом, в становлении взглядов зарубежных и отечественных исследователей просматривается следующая динамика.

В Философском с дается следующее определение времени: «Время, атрибут, всеобщая форма бытия материи, выражающая длительность бытия и

последовательность смены состояний всех материальных систем и процессов в мире. Время не существует само по себе, вне материальных изменений; точно так же невозможно существование материальных систем и процессов, не обладающих длительностью, не изменяющихся от прошлого к будущему» [218: 101].

Согласно Логическому словарю-справочнику, время (наряду с пространством) - одна из форм существования материи, выражающаяся в закономерной последовательной смене одних объектов, явлений другими объектами, явлениями, смене одних фаз (ступеней) развития предметов, процессов другими фазами (степенями) развития предметов, процессов. Время - это всеобщая последовательная смена явлений, в отличие от пространства, неотделимо связанного со временем, которое (пространство) есть всеобщая форма существования предметов, явлений [95: 95]. В отличие от пространства, отмечается далее, время имеет одно и только одно измерение. «Время необратимо: последовательность развития объектов во времени осуществляется только в одном направлении, а именно - от прошлого - к настоящему и будущему. Процесс этот не имеет конца. Время бесконечно» [95: 95-96].

В философии понятие времени расплывчато и используется в разных науках (философии, психологии, культуре, истории, лингвистике). В каждой культуре имеется священное (сакральное) и земное, повседневное время (профанное).

Однако в каком бы аспекте оно не исследовалось, ученые всегда обращаются к философской трактовке данного понятия. И. Р. Гальперин справедливо отмечает, что философия, наука наук, оказалась фундаментом, на котором возникли понятия, а позднее категории других наук. Так, в области грамматики появились грамматические понятия (и категории), образованные из философских категорий [50:13].

Понятие философского времени описывали Аристотель [6: 550], Исаак Ньютон, Иммануил Кант и др. В философии прошлого время преимущественно рассматривалось как внешнее условие бытия материи, как поток длительности, текущий равномерно и независимо от какого-либо процесса в мире. Так, например, Ньютон различал абсолютное время как внешнее условие бытия и относительное время, выражающее длительность конкретных состояний и процессов. Подобное толкование времени господствовало в натурфилософии 17-19 вв. Ему противостояло понимание времени как длительности процессов и меры всеобщего изменения тел (Декарт, Лейбниц, Ломоносов, Гольбах, Дидро, Чернышевский) [218: 101].

Осмысление понятия времени имеет место в речах и делах отца церкви Аврелия Августина (354-430 гг. н.э.). Для существования Бога он использует статистическую концепцию времени, но для существования человека - динамическую концепцию. Аврелий Августин ставит вопрос о «начале времен» (то есть сотворении мира). Аврелий Августин, по нашему мнению, более близок к современности, потому что ставит вопрос о времени выражения одного действия, хотя рассматривает этот вопрос по - церковному. Августин, в отличие от Аристотеля, делает вывод, что прошлое и будущее существуют (только для души, в сознании человека), но следовало бы было, по мнению Аврелия Августина, иметь в виду три времени: настоящее прошлого (то есть память), настоящее настоящего (созерцание) и настоящее будущего (ожидание) [1].

Кант считал время априорной формой чувственного созерцания (априорная форма, по Авенариусу, внутреннего чувства). Понятие времени Кант считает средством структурирования познания, а следовательно, время должно быть также и средством описания сознания [1: 87].

Беркли, Мах, Авенариус и другие древние философы рассматривали пространство и время не как объективную действительность, а как объекты человеческого сознания, способного упорядочивать события и представлять их одно после другого. Здесь опять можно говорить о приближении к современной грамматике: в объективной действительности мира рассматривают виды и формы материи наедине со временем.

В результате изучения формирования категории времени в истории философских трудов можно утверждать, что многие философы считали субъективным явлением, то есть формой «интуиции», современные внутренние чувства.

В современном языкознании принято противопоставлять количественные и качественные свойства времени. Количественными свойствами времени является то, что возможно измерить посредством часов.

Качественные свойства времени остаются неизменными (они ничем не измеряются).

Качественными свойствами времени в основном является:

- равномерность времени в реальности (не ускоряясь и не замедляясь);
- однонаправленность времени из прошлого в будущее;
- линейность течения времени, то есть время не пересекается с самим собой;
- необратимость времени;
- связь времени с причинностью;
- постоянство прошлого, но имеется возможность корректировки будущего;
- локальность времени (то есть происхождение действия в тот или другой момент);
- связь с движением (движение есть форма существования материи) [210: 160].

Специалисты физики считали пространство и время необходимыми условиями движения физических объектов. В двадцатом веке специалисты физики элементарных частиц, квантовой физики и др. (неклассической физики) понятие времени отрицали утверждая, что пространство и время имеют только макроскопические объекты.

Понятие «время» сложилось в сознании человека как результат отражения круговорота различных предметов внешнего мира.

Один из ярких античных мыслителей Демокрит, наблюдая движение атомов, придерживался идеи вечного (или бесконечного) времени, вследствие отсутствия начала у времени.

В последствии Эпикур, изучая механические движения атомов, установил их движение с одинаковой скоростью.

Модель измерения времени становится универсальной, когда движение осуществляется с максимальной скоростью. В античной и средневековой философии - это скорость движения небесной сферы, а в физике нашего времени - это скорость света.

Понятие пространства для Лейбница - это порядок существования тел, а время - как порядок отношения и последовательность событий. Такова реляционная концепция пространства и времени в трудах Лейбница [97:116-121].

Философия данного времени понятия пространства и времени характеризует более конкретно и понятно, а именно: «Пространство и время- всеобщие формы бытия материи, её важнейшие атрибуты. В мире нет материи, не обладающей пространственно-временными свойствами, как не существует пространство и времени самих по себе, вне материи или независимо от неё. Время-форма бытия материи, выражающая длительность её существования, последовательность смены состояний в изменении и развиты всех материальных систем. Пространство и время неразрывно связаны между собой, их единство проявляется в движении и развитии материи» [218: 519].

«Оно (пространство) есть форма бытия материи, характеризующаяся такими свойствами, как протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие. Время тоже форма бытия материи, характеризующаяся такими свойствами изменения и развития систем, как длительность, последовательность смены состояний» [10:120]. Н.И. Лобачевский, позднее А. Эйнштейн утверждают, что, и время и пространство — это движущаяся материя. Описание показывает, что понятия пространства и времени имеют различные подходы: философский, математический, физический, культурологический, лингвистический и др.

Формирование понятия времени в сознании человека образует модель времени, которая является базовой когнитивной структурой в языке.

В сознании людей время отражается разными объектами действительности: числом, кругом, мировым деревом, горой, земноводными, водой, огнем [8: 103]. В мифах индоевропейских народов время мыслится бесконечным и изначальным; но предписывается только земному, срединному миру, в верхнем мире его нет, но творится это там и оттуда отправляется на землю.

В научных первоисточниках, особенно в немецких, классифицируют народы по «отношению этнического сознания (каждого данного народа) к категории времени» [4: 143-157].

Современные понятия времени очень сложные и многообразные. Время — это мера движения и изменения. Разные формы движения формируют физическое, геологическое, механическое, астрономическое, биологическое, социально-историческое, психологическое время. Выделяют время объективное (физическое) и субъективное (психологическое); художественное, библейское, декретное и др. Существуют лексемы космическое время (солнечное и лунное) - и время историческое, профанное [9: 152], астрономическое, историческое, возрастное, сакральное, профанное (обыденное, несвященное) и др. Различные лексемы времени иногда оправданы научно (имеют различия), а иногда и нет.

В физике, философии и других науках, называют время циклическое (последовательность повторяющихся природных циклов) и время линейное (однонаправленное поступательное движение). Лексема циклическое время — это народное понятие о времени, а линейное — научное. Правда, есть и другие объяснения.

Например, Б. А. Успенский считает, что термин циклическое время характеризует космологическое сознание, а линейное — историческое: «Космологическое сознание предполагает, что в процессе времени повторяется один и тот же онтологически заданный текст... Между тем, историческое сознание, в принципе, предполагает линейное и необратимое...» [11: 32].

Такое лексико-терминологическое двусловие имеет выражение и в языке: например, предложно-именные формы (около полуночи – перед полночью), глагольные формы (сказал – вымолвил), наречные формы (поздно – рано), прилагательные (утренний, предутренний) и др. В последнее время подобные способы образования временных отношений принято характеризовать как темпоральные номинаторы.

Итак, в основе понятия времени лежит обозначение прошлого, настоящего и будущего состояния предметов реального мира и покоящихся на них отношений «раньше», «одновременно», «позже». Понятие времени выражает длительность и последовательность событий.

Семантика понятия «прошлое», «настоящее» и «будущее» имеет два компонента: абстрактный компонент является сугубо временным, а конкретный компонент имеет отношение к прошлому, настоящему, будущему, к тем процессам, которые совершались.

References:

1. Авенариус, Р. Человеческое понятие о мире/Пер. с нем. Самсонов. — М.: Звено, 1909. (2)
2. Аристотель. Сочинения: В четырех томах. Т. 1 -М.: Мысль, 1976, - 550 с. (1)
3. Гальперин, И.Р. Текст как объект исследования. М.: Наука, 1988. -287 с. (50)
4. Гумилёв, Л. Н. Этнос и категория времени // Доклады Географического общества, отдел «Этнография». - Л., 1970. вып. 15. - С. 143-157. (58)
5. Кузнецов А.М. Некоторые теоретические проблемы семантики последних десятилетий //Лингвистические исследования в конце 20 в.: сб. обзоров. - М.: ИНИОН РАН, 2000. - С. 173-185. (95)
6. Лейбниц, Г. В. Сочинения: В 4-х томах. Тома 1,4. - М.: Мысль, 1982. (97)
7. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. - М.: Гуманитарный издательский центр "Владос", 1996. – 416 с. (102)
8. Падучева Е. В. Семантика вида и точка отсчета // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. - 1986. - Т. 45, № 5.-С. 64-71. (131)
9. Расулова З.Х. К вопросу о переводе диалектов в художественных произведениях
EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH 2022
10. Спиркин А. Г. [Основы философии: Учебное пособие для вузов.](#) — М.: [Политиздат](#), 1988. — 592 с. (175)
11. Успенская, Л.В. Каратегинский говор таджикского языка. Сталинабад: Академия наук Таджикской ССР, 1956.-127 с. (180)

12. Nurjovovna K. N. et al. Female Images in Modern Russian and Uzbek Prose //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – T. 2. – №. 05. – C. 533-536.
13. Nurzhovna K. N. DEVELOPMENT OF FEMALE IMAGE IN RUSSIAN AND UZBEK LITERATURE //Euro-Asia Conferences. – 2021. – C. 5-6.